

Adaptación de la Escala de estigma internalizado relacionado con el VIH

Taniht Liseth Cubas Romero, Davis Velarde-Camaqui, Luz Copaja-Hernández, Robert Christian Ojeda Sigvas, Silvana Graciela Varela Guevara

A continuación verá una serie de afirmaciones con las cuales podría sentirse identificado. Marque con una **X** la opción que lo describa mejor. Recuerde que su respuesta debe basarse en lo que usted piensa o siente y no en lo que considere que sería correcto.

		Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Los otros pueden poner fin a sus relaciones conmigo si se enteran que estoy infectado con el VIH.				
2	Los demás podrían atenderme bien o maltratarme si supieran que estoy infectado con el VIH.				
3	Me siento mal conmigo mismo porque puedo transmitir el VIH a otras personas.				
4	Temo que la gente me considere desagradable porque estoy infectado con el VIH.				
5	Tengo miedo de que me despidan o no me acepten para trabajar por estar infectado con el VIH.				
6	Siento que los demás me miran o chismean sobre mí porque estoy infectado con el VIH.				
7	Siento que soy diferente a los demás porque estoy infectado con el VIH.				
8	Tengo pensamientos de muerte porque estoy infectado con el VIH				
9	Quiero hacerme daño porque estoy infectado con el VIH.				
10	Siento que todo lo que he hecho está mal porque estoy infectado con el VIH.				
11	Siento que no valgo nada porque estoy infectado con el VIH.				
12	Me siento desanimado/ desesperado porque estoy infectado por el VIH.				
13	Creo que no tengo futuro porque estoy infectado con el VIH.				
14	Me arrepiento de haberme infectado con el VIH				
15	Me avergüenzo de estar infectado con el VIH				
16	Me siento enojado conmigo mismo por estar infectado con el VIH				
17	Estoy asustado por estar infectado por el VIH				
18	Pienso que estoy infectado con VIH como una forma de castigo (mal karma)				
19	Soy una mala persona por hacer sufrir a mis padres /familia porque estoy infectado con el VIH				
20	Mi familia se siente humillada porque estoy infectado con el VIH				
21	Tengo miedo de que mi familia me odie/abandone si se enteran que estoy infectado con el VIH				
22	No quiero ir a centros de salud por miedo a que los demás se enteren de que estoy infectado por el VIH.				